

9. How Antivirus Works. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.tomsguide.com/us/how-antivirus-works,review-2228.html>.

10. Types of Antivirus Programs. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.techopedia.com/definition/1297/types-of-antivirus-programs>.

11. The Best Antivirus Protection for 2022. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.pcmag.com/picks/the-best-antivirus-protection>.

DATA MINING AS A COMPONENT OF DATA ANALYSIS

Halan O.,

PhD, associate professor of the department of information technologies of the State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine

Fadieieva D.

student (master's degree) of the State University of Infrastructure and Technology, Kyiv, Ukraine

DATA MINING ЯК СКЛАДОВА АНАЛІЗУ ДАНИХ

Галан О.

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

Фадєєва Д.

студент (магістрант) Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8249692>

Abstract

This article is dedicated to the topic of Data Mining, which is an important component of data analysis. Data Mining is the process of extracting useful information from large data sets. This article discusses the basic concepts and methods of Data Mining, as well as analyzes its application in business, medicine, science, and other industries. The main methods of Data Mining are also considered.

Анотація

Ця стаття присвячена темі Data Mining, яка є важливою складовою аналізу даних. Data Mining - це процес отримання корисної інформації з великих наборів даних. У цій статті було розглянуто основні поняття та методи Data Mining, проаналізовано його застосування в бізнесі, медицині, науці та інших галузях. Розглянуто основні методи Data Mining.

Keywords: history of data mining, data mining algorithms, data mining applications, data mining techniques.

Ключові слова: історія data mining, алгоритми data mining, застосування data mining, техніки data mining.

Data mining є ключовим етапом в аналізі даних, оскільки дозволяє виявляти корисну інформацію та зв'язки між даними, що неможливо було знайти раніше. Він забезпечує засоби для автоматизації процесу виявлення корисної інформації з великих наборів даних, що раніше було б неможливо зробити вручну.

Data mining дозволяє підтримувати прийняття рішень на основі об'єктивних даних, а не на основі інтуїції або відчуттів. Це особливо важливо в бізнесі, де правильні рішення можуть призвести до успіху компанії, а неправильні - до її невдачі. [1]

Окрім того, data mining дозволяє виявляти нові знання та тренди, що допомагають вирішувати проблеми та здійснювати прогнозування в різних галузях. В результаті цього процесу можна виявити залежності між різними факторами та параметрами, що зазвичай знаходяться на непрямому зв'язку між собою.

Data mining як технологія виникла в середині 1990-х років, коли з'явилися перші програмні засоби для вирішення задач DM. У 1995 році компанія IBM випустила перший пакет засобів DM під назвою Intelligent Miner. Він мав набір алгоритмів, які дозволяли проводити класифікацію, кластеризацію, асоціацію та прогнозування.

У 2000-х роках DM став важливою галуззю знань. З'явилося багато програмного забезпечення, заснованого на DM, зокрема, SPSS, SAS, Oracle Data Mining та інші. Паралельно з цим з'явилося багато наукової літератури, присвяченої DM. [2]

Найбільш поширеними алгоритмами DM є класифікація, кластеризація, асоціація та прогнозування.

Класифікація полягає у визначенні класу, до якого належить об'єкт на підставі його ознак. Для цього використовуються навчальні вибірки, які

складаються з опису об'єктів і відповідей на питання, до якого класу вони належать. На підставі цих вибірок будуються моделі, які відображають залежність між ознаками і класом. [3]

Кластеризація - це процес розбиття вхідних даних на групи (кластери) на підставі схожості їх ознак. Відмінність від класифікації полягає у тому, що заздалегідь не відомо, до якого класу належить кожен об'єкт, тому кластеризація є задачею без навчальних вибірок. Алгоритми кластеризації зазвичай засновані на відстанях між об'єктами та мірах схожості між ними.

Асоціація - це виявлення залежності між різними ознаками в даних. Найбільш звичайним випадком є виявлення спільностей між ознаками, які часто відбуваються (наприклад, коли покупці, які купують каву, зазвичай купують і цукерки). Це може допомогти в плануванні маркетингових кампаній або пропозиції товарів, які частіше купуються разом.

Прогнозування - це знаходження залежності між ознаками, щоб передбачити значення певної ознаки в майбутньому. Наприклад, в бізнесі це може бути прогнозування продажів або прибутку. [4,5]

Data mining може бути застосований в багатьох галузях, таких як маркетинг, фінанси, медицина, наука та інше.

В маркетингу data mining використовується для планування рекламних кампаній, вивчення поведінки споживачів та виявлення нових ринкових можливостей.

У фінансах data mining може допомогти виявити злочини, пов'язані зі шахрайством та відмиванням грошей, прогнозувати ризики та виявляти нові інвестиційні можливості.

В медицині data mining використовується для аналізу клінічних даних, виявлення причин та лікування хвороб, прогнозування розвитку хвороб та виявлення ризиків для здоров'я населення.

В науці data mining може бути використаний для аналізу великих обсягів даних з різних джерел, щоб виявити нові знання та гіпотези.

Крім того, data mining може бути застосований у багатьох інших галузях, таких як транспорт, енергетика, соціальні мережі та інше. [6]

Існує багато технік data mining, що можуть бути використані в залежності від конкретних завдань. Основні техніки включають:

1. Кластерний аналіз - це метод, що дозволяє розділити об'єкти на групи, так звані кластери, на основі їх схожості за рядом характеристик.
2. Асоціативний аналіз - це метод, що дозволяє виявляти зв'язки між різними ознаками в даних, такі як часто відбуваються спільності.
3. Класифікація - це метод, що дозволяє відрізнити об'єкти один від одного на основі їх ознак та присвоювати їм конкретні класи.
4. Прогнозування - це метод, що дозволяє передбачити значення певної ознаки в майбутньому на основі даних з минулого.

5. Аналіз тексту - це метод, що дозволяє аналізувати великі обсяги текстових даних, таких як електронні листи, звіти та інші документи.

6. Візуалізація даних - це метод, що дозволяє відображати дані в графічному вигляді, що допомагає сприймати та аналізувати дані. [7]

Отже, data mining є потужним інструментом для аналізу великих обсягів даних з різних джерел. Застосування data mining в різних галузях дозволяє виявляти нові знання та гіпотези, що можуть бути використані для прийняття рішень в бізнесі, медицині, соціальній сфері та інших галузях.

Хоча data mining має безліч переваг, його застосування також пов'язане з певними викликами та обмеженнями. Одним з найбільших викликів є необхідність великої кількості даних для успішного застосування методів data mining. Крім того, неправильне застосування методів data mining може призвести до неправильних висновків та помилкових прогнозів.

Іншим важливим аспектом використання data mining є питання конфіденційності та захисту персональних даних. Оскільки data mining використовує великі обсяги даних, може бути складно забезпечити захист конфіденційності персональних даних.

Однак, з урахуванням викликів та обмежень, data mining є потужним інструментом для аналізу великих обсягів даних та виявлення нових знань, що можуть бути корисні для покращення якості життя та діяльності людей в різних галузях.

Список літератури:

1. Мороз С., Чехун І. Data mining в економіці. Економіка та управління, 2017. (5). С. 64-70.
2. Петренко І., Верховод Т. Data mining в діяльності підприємств. Економічний часопис-XXI, 2018. №173 (5-6). С. 39-42.
3. "Data Mining and Machine Learning: Fundamental Concepts and Algorithms" by Mohammed J. Zaki and Wagner Meira Jr. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.cambridge.org/core/books/data-mining-and-machine-learning/8E0B5DE974DE1DEAB2F3D3E31C2F6E21>
4. "Data Mining: A Tutorial-Based Primer, Second Edition" by Richard J. Roiger and Michael W. Geatz. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781482232448>
5. "Mining of Massive Datasets" by Jure Leskovec, Anand Rajaraman, and Jeffrey D. Ullman. [Електронний ресурс]. URL: <http://www.mmds.org/>
6. Provost F., Fawcett T. Data science for business: what you need to know about data mining and data-analytic thinking, 2018. O'Reilly Media, Inc.
7. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction. Springer Science & Business Media, 2009.